

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

F.F.Toxirov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

EVROOSIYO IQTISODIY HAMJAMIYATNING TASHKIL ETILISHI VA DAVLATLARARO

INTEGRATSIYANI TA'MINLAGASHGA QARATILGAN MAQSAD VA VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY